

C E R T I F I C A D O

Certificamos que

PAULA LUANA DE OLIVEIRA

apresentou o trabalho intitulado **Eu e o mundo: interações na e da natureza**, na modalidade Banner, no XX Fórum da Rede Municipal de Ensino de Novo Hamburgo, realizado no dia 24 de outubro de 2023, na FENAC, com carga horária de 4 horas. O resumo expandido está publicado nos anais do evento no site novohamburgo.rs.gov.br/smed

Novo Hamburgo, 24 de outubro de 2023.

Regina Gomes
Coordenadora do XX Fórum da Rede Municipal de Ensino

Maristela Guasselli
Secretaria de Educação

**PESQUISA
E AÇÃO
PEDAGÓGICA**

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Secretaria Municipal de Educação - SMED
Certificado registrado sob o nº 19.068 página 06
do Livro de Registro de Certificado da SMED em 24/10/2023.